

ТИПОГРАФІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО Й ІННОВАЦІЙНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кошова Владислава ¹ [0009-0007-7959-5797], Ісмайлова Марія ² [0009-0004-8504-1772]

¹ здобувачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
Vladyslava.koshova@gmail.com

² кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри графічного
дизайну, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
mariyasm1510@gmail.com

Анотація. У статті досліджено роль типографіки як інструменту формування технологічного й інноваційного іміджу університету. Розглянуто вплив шрифтових систем на сприйняття бренду, визначено їх комунікаційні та структуроутворюючі функції. Обґрунтовано необхідність стандартизації шрифтів у брендбуках закладів освіти як чинника впізнаваності та стабільності. Показано взаємозв'язок між типографічними рішеннями, архітектонікою айдентики та формуванням сучасного технологічного образу університету. Обґрунтовано доцільність стандартизації шрифтових параметрів у брендбуках закладів освіти як чинника стабільності, впізнаваності та стратегічного позиціонування університетського бренду. Розкрито взаємозв'язок між типографічними рішеннями, архітектонікою айдентики та формуванням сучасного технологічного іміджу університету. Зроблено висновок, що типографіка є функціональним інструментом проектування айдентики, здатним відобразити інноваційно-технологічну сутність освітньої інституції через шрифтову структуру, ритміку та композиційну логіку.

Ключові слова: типографіка; візуальна айдентика; брендинг університету; шрифтова система; технологічний імідж; освітній дизайн.

Університетська айдентика в умовах трансформації освітнього простору стає не лише способом візуальної диференціації, а й складовою стратегічного позиціонування закладу. Важливим елементом цієї системи є типографіка, що

визначає ритм, характер і структурну логіку комунікації. Як зазначає Т. С. Михайлова, ідентичність у дизайні формується через поєднання візуальних і вербальних структур, які разом створюють архітектоніку бренду. Відтак шрифт у цій системі не лише передає зміст, а й відображає методологію мислення організації – її системність, технологічність, відкритість до змін (Михайлова, 2021).

Для освітніх інституцій типографіка має безпосередній зв'язок з образом інноваційності: гармонійне поєднання геометрії, пропорцій і оптичного ритму створює відчуття точності та сучасності. За результатами досліджень О. Мер'є, Р. Галишича та С. Внукової, сприйняття шрифту на емоційному рівні формує у користувача довіру до бренду й асоціюється з високими технологічними стандартами (Мер'є et al., 2023). Таким чином, вибір гарнітури та її параметрів – це не лише естетичне, а й стратегічне рішення, що визначає позицію університету у комунікаційному полі.

С. В. Оганесян у монографічних дослідженнях підкреслює роль шрифтової системи у формуванні семантичного коду бренду. Вона трактує типографіку як знакову структуру, здатну передавати смисли на рівні символічних асоціацій, поєднуючи графічну мову з ціннісними орієнтирами організації (Оганесян, 2024). У контексті університетської айдентики це означає, що вибір шрифту має віддзеркалювати освітню філософію закладу: наприклад, гротески з чіткою геометрією корелюють із поняттями технологічності, раціональності та інженерного мислення (Рис. 1).

1.1 ГРАФІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШРИФТОВІ СТАНДАРТИ

HELIOS

є корпоративним шрифтом
Національного університету
«Львівська політехніка»

HELIOS REGULAR / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS BOLD / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED BOLD ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS BLACK / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS BLACK / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED REGULAR / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED BOLD / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED BOLD ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED BLACK / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED BLACK ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS LIGHT / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED LIGHT / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED THIN / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS CONDENSED THIN ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED REGULAR / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED BOLD / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED BOLD ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED LIGHT / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED LIGHT ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED THIN / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTENDED THIN ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTRA COMPRESSED REGULAR / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS EXTRA COMPRESSED ITALIC / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt • HELIOS ULTRA COMPRESSED / Litteris et artibus / Науками й мистецтвом | 13-9 pt

Fonts

Font Recommendations

Atkinson Hyperlegible is the Braille Institute's typeface, carefully developed in 2019, to increase legibility for readers with low vision, and to improve comprehension. It incorporates unambiguous, distinctive elements—and unexpected forms—to increase character recognition and improve reading. Read more about it in [Print Magazine](#).

Atkinson Hyperlegible The quick brown fox jumps over the lazy dog
fonts.google.com/specimen/Atkinson+Hyperlegible

General Use Typefaces:

IBM Plex super family The quick brown fox jumps over the lazy dog
fonts.google.com/?query=ibm

Montserrat The quick brown fox jumps over the lazy dog
fonts.google.com/specimen/Montserrat

Nunito Sans The quick brown fox jumps over the lazy dog
fonts.google.com/specimen/Nunito+Sans

Merrriweather The quick brown fox jumps over the lazy dog
fonts.google.com/specimen/Merrriweather

а б
Рисунок 1. Графічна ідентифікація за шрифтом:

а) Львівська політехніка (URL :
https://staff.lpnu.ua/sites/default/files/2023-08/lpnu_styleguide.pdf)

б) University of Michigan (URL :
<http://brand.umich.edu/wp-content/uploads/2025/02/250027-U-M-Style-Guide-February2025.pdf>)

Типографіка також формує єдність комунікаційного середовища. Як показує досвід європейських університетів і рекомендації Г. Сорокіної та М. Мальцевої, запровадження стандартизованої шрифтової системи забезпечує стабільність візуальних повідомлень і підтримує професійний рівень презентації університету (Сорокіна, & Мальцева, 2023). Університетські брендбуки все частіше фіксують правила побудови ієрархії заголовків, відступів, міжрядкових інтервалів і композиційних ритмів – саме вони створюють відчуття технологічного порядку у сприйнятті інформації.

Дослідження Р. Лисенка демонструє, що спадщина модерністської типографіки – конструктивність, раціональність, модульність – залишається основою для сучасних дизайнерських систем у сфері освіти. Такі принципи забезпечують узгодженість друкованих, цифрових і просторових рішень, що особливо важливо для великих освітніх структур (Лисенко, 2025).

З позиції практичного застосування, уніфікована типографіка дає змогу створювати безперервний візуальний досвід у різних комунікаційних каналах – від сайту університету до навігації кампусу. У Brandbook Kyiv National University зазначено, що шрифт є базовою складовою брендової системи, на основі якої вибудовується вся візуальна ідентичність (Brandbook Kyiv National University, 2023). Така стандартизація сприяє формуванню цілісного образу університету як технологічно організованої структури.

Сучасні дослідження у сфері цифрового дизайну, зокрема робота Г. Горбенко та М. Нетреби, наголошують, що типографічна культура у веб-середовищі безпосередньо впливає на ефективність цифрової комунікації університету. Адаптивні variable-шрифти, точна ритміка інтерліньяжу, баланс насиченості та читабельності визначають комфорт сприйняття контенту користувачем і підтримують імідж інноваційного освітнього бренду (Горбенко, & Нетреба, 2024).

Важливо також враховувати психологічний аспект: за даними Мер'є, Галишича та Внукової, форма шрифту й просторові характеристики літер безпосередньо впливають на емоційний відгук аудиторії, тому вибір гарнітури у промокампаніях або комунікаційних матеріалах для абітурієнтів має стратегічне значення (Мер'є et al., 2023). Шрифти з чіткою геометрією створюють враження надійності й технологічного прогресу, тоді як класичні антикви асоціюються із традиційною академічністю. Варто наголосити, що розроблення типографічної системи має ґрунтуватися на дослідженні аналогів і конкурентного середовища. О. Пискун зазначає, що такий підхід дозволяє зберегти унікальність візуального коду та запобігти дублюванню образів, забезпечуючи впізнаваність бренду в академічному полі (Пискун, 2021).

Типографіка стає також інструментом управління комунікаційною послідовністю. Закріплення шрифтової моделі у публічному брендбуку, з визначенням параметрів трекінгу, кернінгу, розмірів і прикладів некоректного використання, забезпечує стійкість бренду у часі. Це мінімізує розрив між

проголошеною «інноваційністю» та реальним візуальним виконанням (Brandbook Kyiv National University, 2023).

а

б

Рисунок 2. Брендбук. Використання фірмового стилю

а) Чернігівська політехніка (URL :

https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/10/brandbook_cpnu_compressed_copy.pdf)

б) Oxford Martin School (URL :

<https://oms-www.files.svdcn.com/production/downloads/branding/OMS-Brand-Guidelines-2019.pdf>)

У ширшому контексті типографіка відображає інтелектуальну культуру університету. Вона є не просто графічним елементом, а концептуальною частиною освітньої філософії, що формує у споживача асоціації з технологічністю, системністю та сучасністю. Як підкреслює Михайлова, саме через систему графічних знаків та шрифтів заклад може комунікувати власну сутність, перетворюючи візуальну мову на інструмент стратегічного самовираження (Михайлова, 2021).

Висновки. Типографіка є ключовим чинником формування сучасного візуального образу університету. Вона визначає не лише естетику, а й логіку, структуру та ефективність комунікаційного середовища закладу освіти. Гармонійна шрифтово-графічна система формує відчуття технологічності, точності та інноваційності, підсилює довіру до бренду й забезпечує цілісність усіх його візуальних проявів.

Уніфікована типографічна політика створює основу для послідовної комунікації в друкованих, цифрових і просторових носіях, знижує візуальний шум і підтримує репутаційний баланс між академічністю та сучасністю. У результаті шрифт перетворюється на інструмент стратегічного самовираження університету, який відображає його інтелектуальну культуру, технологічний рівень і відкритість до інновацій.

Літературні джерела

1. Brandbook Kyiv National University. (2023). *Brandbook Kyiv National University*. Київ. URL : <https://uc.knu.ua/brandbook>
2. Горбенко, Г. В., & Нетреба, М. (2024). Цифрова креативна стратегія та візуальна айдентика як інструмент популяризації наукових подій серед молоді. *Наукові записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації*. Retrieved from URL : https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2024/1_2024/part_2/1-2_2024.pdf
3. Лисенко, Р. (2025). Аналіз особливостей типографіки модернізму. *Universum: Вісник КНУКіМ*, (17). URL : <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1640>
4. Мер'є, О., Галишич, Р., & Внукова, С. (2023). Типографіка слоганів у комерційній рекламі на теренах України. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*, 5(1). Львів: Львівська політехніка. URL : <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/may/30408/13.pdf>
5. Михайлова, Т. С. (2021). Айдентика як поняття комплексної системно-концептуальної моделі ідентифікації в архітектоніці дизайну. *Мистецтвознавчі записки*, (39), 22–26. URL : <https://journals.uran.ua/mz/article/download/238675/237285>
6. Оганесян, С. В. (2024). *Знаково-символічні засоби візуальної ідентифікації бренду* (монографія). Київ: КНУТД. URL : <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25973>
7. Пискун, О. М. (2021). Розробка засобів візуальної ідентифікації закладу освіти. У *Актуальні проблеми сучасного дизайну: Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конференції* (сс. 71–75). Київ: КНУТД. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18105/1/APSD2021_V2_P071-075.pdf
8. Сорокіна, Г. В., & Мальцева, М. А. (2023). Особливості використання фірмового стилю для закладів вищої освіти. *Grail of Science*. URL : <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/download/1223/1245/1261>